

УЎТ 682.635.632.; 632.3;912

ИССИҚХОНАДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН БОДРИНГДА ШИРАЛАРГА ҚАРШИ ҚЎЛЛАНИЛГАН ЭНТОМАФАГЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Нуралиева Дилноза Самадуллаевна

Тошкент давлат аграр университети Ўсимликлар карантини ва химояси кафедраси ўқитувчиси. Қишлоқ хўжалиги фалсафа фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358324>

Аннотация. Ушбу мақолада иссиқхона шароитида етиштирилладиган бодринг ўсимлигида шираларнинг тур таркиби, келиб чиқиши ва келтирадиган зарари ҳамда унга қарши қўлланилган олтинкўзнинг биологик самарадорлиги бўйича олиб борилладиган тажриба натижалари келтирилган.

Бунда: Иссиқхона шароитида бодринг ўсимлигида шираларга қарши олтинкўз энтомафагини 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўлланилганда 14-чи кунга самарадорлик 70,5-73,3% ни ташиқил қилганлиги келтириб ўтилган.

Калит сўзлар. Иссиқхона, бодринг, ўсимлик, ҳашарот, шира, зараркунанда, зарар келтириши, олтинкўз, биологик самардорлик.

BIOLOGICAL EFFICIENCY OF ENTOMOPHAGES USED AGAINST LUTS ON CUCUMBER GROWN IN A GREENHOUSE

Abstract. This article presents the results of an experiment on the species composition, origin and damage of aphids in cucumber plants grown in greenhouse conditions, as well as the biological effectiveness of the antidote used against it.

In this case, it was mentioned that the effectiveness on the 14th day was 70.5-73.3% when the golden eye entomophagus was used against aphids in the greenhouse conditions at the ratio of 1:10 and 1:15.

Keywords. Greenhouse, cucumber, plant, insect, aphid, pest, damage, golden autumn, biological productivity.

Кириш. Савзавотчилик қишлоқ хўжалигини энг қадимги тармоқларидан биридир. Республикамиз об-ҳаво ҳамда тупрокнинг иқлим шароити савзавот экинларини етиштириш, учун ниҳоятда қулай ўлка бўлиб ҳисобланади.

Сабзавотлар - инсон саломатлиги, унинг иш қобилиятини яхшилаш ҳамда умрини узайтиришга хизмат қиладиган беқиёс озик-овқат маҳсулотлари ҳисобланганлиги сабабли, республикамизда уларни етиштиришни кўпайтиришга катта эътибор берилмоқда. Сабзавот экинлари деҳқончилик маҳсулотлари орасида алоҳида ўрин тутди. Айниқса бодринг ўсимликнинг мевалари таркибида минерал тузларга бой бўлиб, оқсил, витаминлар (C₁, A₁, B₁, B₂, PP₁), калий, магний, фосфор, темир моддаларга эга.

Аҳолини савзавот маҳсулотлари билан узлуксиз равишда (тўрт фаслда) таъминлаш мутахассис ва соҳа олимлари олдида қўйилган муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Бодринг ўсимлигидан юқори ва сифатли ҳосил олишда зарарли организмларига қарши кураш тадбирларини ўз вақтида олиб бориш муҳим ўрин тутди.

Сўнги йилларда иссиқхона шароитида бодринг экинида бир неча турдаги зараркунандалар зарарлаб, ҳосил миқдорини камайтириб, унинг сифатини бузмоқда. Бундай зараркунандаларга ўргимчаккана, иссиқхона оққаноти ва ўсимлик ширалари, ғовак ҳосил қилувчи пашшалар, нематодалар ва бошқа турли систематик оилаларга

мансуб бўлган зараркунандалар билан кучли зарарланиши натижасида ҳосилдорлик 40-50 фоизга, айрим иссиқхоналарда эса, ҳосилдорлик 50-60 фоизгача нобуд бўлиши кузатилмоқда [1;19-б].

Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти: Тадқиқотнинг объекти сифатида республикамиз иссиқхоналарида экиладиган бодринг экини ва шира зараркунандаси олинди.

Тадқиқот усуллари. Умумэнтотомология ва қишлоқ хўжалиги энтомологияси соҳасида умум қабул қилинган усуллар ёрдамида бажарилди. К.К.Фасулати (1961); В.Ф.Палий (1970); Ф.М.Успенский (1973); Ш.Т.Ходжаев (1994); (2004); ҳашаротларнинг ривожланишини ўрганишда И.В.Кожанчиков (1961), В.И.Танский (1975, 1988) ва усулларидан фойдаланилди. Токсикологик тадқиқотларни К.А.Гар (1963, 1967), Ш.Т.Хўжаев (2004) ва W.S.Abbot (1925) усуллари асосида бажарилди; хўжалик ва иқтисодий самарадорлик А.Ф.Ченкин (1979) ҳамда Ш.Т.Хўжаев (2004) тавсиялари бўйича ҳисобланди. Олинган натижалар Б.А.Доспехов услуби ёрдамида математик ва статистик таҳлил қилинди. Алоҳида ҳолатларда ўртача хатоликни ҳисобга олувчи касрий усул қўлланилди. Вариантлар орасида энг кичик фарқ (ЭКФ) Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий тадқиқот институтининг “Мониторинг ва ахборат технологияларни қўллаш” бўлимида яратилган дастур ёрдамида аниқланди.

Тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси: 2019-2020 йилларда Республика иссиқхоналарга йўналишли кузатувлар ўтказилиб, бодрингда тарқалган зараркунандалар йиғилиб мутахассислар билан биргаликда ҳамда хорижий ва маҳаллий адабиётлардан фойдаланган ҳолда, шира ва бошқа сўрувчи зараркунанда ҳашаротларнинг тур таркиби аниқланди. Иссиқхонада етиштириладиган бодрингда ширалар тенг қанотлилар (*Homoptera*) туркумининг *Aphidinea* кенжа туркумига мансуб бўлиб, акация бити - *Aphis craccivora* Koch., полиз бити - *Aphis gossypii* Glow., шафтоли бити - *Myzodes persicae* Sulz. иссиқхоналарда кенг тарқалган доминант тур эканлиги аниқланди.

Ширалар юмшоқ танли майда, ранги (туқ яшил) ҳашаротлар бўлиб, етук зотининг катталиги 3-4 мм га тенг. Шираларнинг қанотсиз ва қанотли шакллари мавжуд: Қанотли ширалар икки жуфт тенг қанотга эга бўлиб, олдинчилари орқасидагидан анча узундир.

Ўсимлик ширалари чала ўзгариш йўли билан ривожланувчи ҳашарот бўлиб, бутун мавсум давомида тирик личинка туғиб (полиз ёки ғўза битидан ташқари) кўпаяди. Фақат қишлоқда тухумлик фазасида бўлади. Бу зараркунанда очик шароитда, бир йилда 26 мартагача насл бериши ва ҳаво ҳароратига қараб шираларнинг бир авлоди ривожланиши учун 3-20 кун кераклиги, ҳар бир урғочи шира ўз ҳаётида 150 тагача личинка туғиши мутахассислар томонидан келтириб ўтилган [4;156-242-б].

Маълумотлар келтирилишича мутахассислар томонидан 1800 гектар иссиқхона майдони мониторинг қилинганда трипс, оққанот, ўргимчакканалар қаторида шира ҳам асосий зараркунандалар ҳисобланиб, бунга қарши кураш чоралари қўлланилмаса 70-80 % ҳосил йўқотилиш мумкинлигини таъкидлаб ўтилган [2;197-200-б].

Ўсимлик ширалари баргларнинг ширасини сўради бунинг оқибатида поя ва илдизлардаги углеводлар миқдори кескин камайиб кетади. Қаттиқ зарарланган баргларнинг шакли ўзгаради ва буралиб қолади. Бундан ташқари баргларда ҳосил бўлган шираларда сапрофит замбуруғлар ривожланиб ўсимлик ривожланишини сусайтиради (1-

расм), баъзи ҳолларда эса ўсимлик бутунлай қуриб қолади. Зарарланган ўсимликлардаги ҳосил 30-51% гача камайиши мумкин [5;26-28-б].

1-расм: Полиз ширасини имогалари ва шира билан зарарланган барг.

Бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг биологик самарадорлигини аниқлаш учун 2021 йилда тажрибалар олиб борилди.

Бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг самарадорлигини аниқлаш учун 2019 йилларда тажрибалар олиб бордик. Кузатувлар Тошкент вилояти Кибрай туманидаги "Шомурод ўғли" МЧЖ иссиқхонасида ўтказилди. Олтинкўз ширага нибатан 1:5 ҳамда 1:10 нисбатда қўлланилди. Қўллашдан сўнг 3; 7; 14; кунлари ҳисоб назоратлар қилинди. Олтинкўзнинг биологик самарадорлигини аниқлашда Abbot [6; 265-267-б.] таклиф қилган формуладан фойдаланилди.

Ўтказилган тажрибадан маълум бўлишича, ширага қарши олтинкўзни 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўллаш барча қайтариқларда яхши самара бериб, у 14 кун мобайнида 70,5-73,3% ташкил қилди. 2019 йилда Кашқадарё вилоятининг Қарши туманидаги “Қарши иссиқхонаси” фермер хўжалигининг иссиқхонасида етиштириладиган бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг хўжалик самарадорлигини аниқлаш бўйича тажрибалар олиб борилди. Ўтказилган тажрибадан маълум бўлишича, ширага қарши олтинкўзни 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўллаш барча қайтариқларда яхши самара бериб, у 14 кун мобайнида 70,5-73,3% ташкил қилди (2-расмга қаранг).

2-расм. Ширага қарши олтинкўзни қўллашнинг биологик самарадорлиги (Тошкент вилоят Қибрай туман “Шомурод ўғли” МЧЖ иссиқхонасида 2019 й).

Хулоса: Иссиқхонада етиштириладиган бодрингда турли турга мансуб бўлган ширалар учраб кучли зарар келтириши олиб борган кузатувларимизда аниқланди.

Демак, иссиқхонада етиштириладиган бодрингда ширалар акация бити - *Aphis craccivora Koch.*, полиз бити - *Aphis gossypii Glow.*, шафтоли бити - *Myzodes persicae Sulz.* иссиқхоналарда кенг тарқалган доминант тур эканлиги аниқланди ва доминант тур шираларга қарши олтинкўз энтомафагини самарадорлигини аниқлаш мақсадида 1:5 ҳамда 1:10 нисбатда олтинкўз қўлланилди. Ушбу қўлланилган нисбатлар яхши самара (70,5-73,3%) ни ташкил этганлиги сабабли ишлаб чиқариш амалиётига қўллаш тавсия этилди.

REFERENCES

1. Кимсанбоев Х.Х., Сулаймонов Б, Рашидов М.И., Болтаев Б.С Биологическая лабораторияларда энтомофагларни кўпайтиришнинг биологик асослари (ўқув қўлланма).- Тошкент, «Талқин», 2007. 19-б.

2. Маматов К.Ш., Мамбетназаров А. Сабзавот экинларини зараркунанда ва касалликларга қарши курашда замонавий усуллар // “Ўсимликларни химоя қилишда уйғунлашган химоя қилиш тизимининг ўрни ва истиқболлари” Республика илмий-амалий конференция мақолалар туплами (2016 йил, 22-23 декабрь) 197-200 б.

3. Мирзалиева Х.Р. Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. - Ташкент: Матбуот, 1986. - 54с.

4. Нарзикулов М.Н. Тли (*Homoptera, Aphididae*) Таджикистана и сопредельных республик Средней Азии (Фауна Таджикской ССР).-Душанбе: Из-во АН Тадж. ССР, 1962. Т. IX. – вып. 1. – С. 156-242.

5. Сулаймонов Б.А. Иссиқхоналарда сабзавот экинларининг зараркунандалари ва улар сонини бошқариш.// *Agro ilm.*- Тошкент 2008.- №4(8).- Б.26-28.

6. Abbots W.S. A method of computing the effectiveness of insecticide, 1925.- V.18. - №3. - P.265-267.